

MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIW SHÓLKEMLERINDE XABAR TEXNOLOGIYALARINAN PAYDALANIWDIŃ ÓZINE TÁN ÓZGESHELIKLERI

Yuldasheva Shoxida Botirovna

Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti

Mektepke shekemgi hám baslawısh tálım kafedrası assistent oqıtıwshısı

Kóshekbaeva Guldana Berikbaevna

Innovatsiyalıq texnologiyalar universiteti 1-kurs student

Annotatsiya: Bul teziste mektepke shekemgi bilimlendiriw mákemelerinde málimleme texnologiyalarınan paydalanıwdıń pedagogikalıq áhmieti, onıń ózine tán tárepleri, balalardıń rawajlanıwına tásiri hám zamanagóy bilimlendiriw procesindegi ornı sáwlelendirilgen. Sonday-aq, interaktiv qurallar arqalı balalardıń biliw belsendiligin arttırıw imkaniyatları tallanǵan.

Kalit sózler: málimleme texnologiyaları, mektepke shekemgi bilimlendiriw, innovatsiya, interaktiv metodlar, multimedia, sanlı bilimlendiriw.

Аннотация: В данном тезисе освещены педагогическое значение использования информационных технологий в дошкольных образовательных учреждениях, его особенности, влияние на развитие детей и роль в современном образовательном процессе. Также проанализированы возможности повышения познавательной активности детей с помощью интерактивных средств.

Ключевые слова: информационные технологии, дошкольное образование, инновации, интерактивные методы, мультимедиа, цифровое образование.

Abstract: This thesis highlights the pedagogical significance of the use of information technologies in preschool educational institutions, its specific aspects, its influence on children's development, and its place in the modern educational process. Also, the possibilities of increasing children's cognitive activity through interactive means were analyzed.

Keywords: information technologies, preschool education, innovation, interactive methods, multimedia, digital education.

Búgingi kúnde bilimlendiriw sistemasın modernizatsiyalaw procesinde informaciya-kommunikatsiya texnologiyalarınan (AKT) nátiyjeli paydalanıw áhmiyetli máselelerden biri esaplanadı. Ásirese, mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasında zamanagóy texnologiyalardı engiziw balalardıń intellektuallıq, dóretiwshilik hám sociallıq rawajlanıwına úlken tásir kórsetedi.

Ózbekstan Respublikasında mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın rawajlandırırwǵa qaratılǵan reformalar, sonıń ishinde, "Mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasın 2030-jılǵa shekem rawajlandırırw koncepciyası" hám

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tárepinen alǵa qoyılǵan baslamalar bilimlendiriw procesine zamanagóy pedagogikalıq hám málimleme texnologiyaların keńnen engiziwdi talap etpekte[1].

Barlıq tálim mákemelerinde, sonday-aq mektepke shekem tálimde de sapa, yaǵnıy balalardıń bilimler haqqındaǵı túsinikler dárejesi birinshi orında turadı. Xabar texnologiyalarınan bolsa balalardıń biliwge bolǵan qızıǵıwshılıqların rawajlandıratuǵın qural sıpatında paydalanıw múmkin.

Mektepke shekemgi bilimlendiriwde zamanagóy xabar texnologiyalarınan paydalanıw - kommunikaciya hám zamanagóy metodlardan paydalanıw, mektepke shekemgi jastaǵı balalar paydalanatuǵın informaciya túrleri hám mazmunı, mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń kompyuter sawatlıǵın hám oǵan qoyılatuǵın talaplar, mektepke shekemgi tálim mazmunın informaciyalastırıwda balalardıń jası hám bilim dárejesin esapqa alıw sıyaqlı máselelerge tiyisli teoriyalıq bilim, ámeliy kónlikpe hám ilmiy tájriybelerdi qalıplestiriwden ibarat[2].

Mektepke shekemgi tálim tárbiyashilari joqarı topar balaların mektepke tayarlawı, olardıń biliwge bolǵan qábiletleri, mútajlikleri hám qızıǵıwshılıqların qalıplestiriwi hám rawajlandırıwı hám de tálim procesi hám bilim tiykarların tereń ózlestiriwi ushın zárúr bolǵan tálim quralları menen támiyinlewi kerek. Onıń tiykarǵı wazıypalarınan biri-balalardıń biliwge bolǵan háreketlerin kúsheytiwden ibarat.

Zamanagóy shınıǵıwlar tek tárbiyashi hám bala menen shegaralanıp qalmawı kerek. Mektepke shekemgi tálim shınıǵıwlarınıń qálegen túri boyınsha kompyuter texnologiyalarınan paydalanıw múmkin. Bunda oqıw materialların uzatıw tezligi hám sapası artadı. Kompyuter texnologiyalarınan paydalanıp mektepke shekemgi tálim shólkemi matematikalıq qıyallardı qalıplestiriw shınıǵıwlarında balalardıń matematikanı biliwge bolǵan qızıǵıwshılıqların arttırıw qızıqtırıw da zárúrli esaplanadı.

Mektepke shekemgi tálimde pedagogdıń wazıypası - zamanagóy xabar texnologiyaları, kommunikaciya hám informaciyalıq zamanagóy metodlardan paydalanıw, mektepke shekemgi jastaǵı balalar paydalanatuǵın informaciya túrleri hám mazmunı, mektepke shekemgi jastaǵı balalardıń kompyuter sawatlıǵın hám oǵan qoyılatuǵın talaplar, mektepke shekemgi tálim mazmunın informaciyalastırıwda balalardıń jası hám bilim dárejesin esapqa alıw sıyaqlı máselelerge tiyisli teoriyalıq bilim, ámeliy kónlikpe hám ilmiy tájriybelerdi qalıplestiriwden ibarat.

Xabar texnologiyaları - informaciyanı jıynaw, saqlaw, uzatıw, ózgeritiw, qayta islew usıl hám quralları jıyındısınan ibarat[3].

“Texnologiya” grekshe sóz bolıp, “techne” - “uqıp”, “kórkem óner” hám “logos” - “sóz”, “táliymat” bolıp esaplanadı. Texnologiya sózi negizinde

processlerdi ámelge asırıw usıl hám quralları haqqındaǵı bilimler jıyındısı, sonıń menen birge, obiektte júz beretuǵın sapalı ózgerisler túsiniledi[4].

Mektepke shekemgi bilimlendiriw mákemelerinde informaciya texnologiyalarınan paydalanıw ózine tán pedagogikalıq ózgesheliklerge iye bolıp, olar tómendegiler arqalı kórinedi:

Birinshiden, vizuallıq hám kórgizbelilik principi ústin áhmiyetke iye. Multimedia quralları (súwret, video, animaciya) arqalı balalar quramalı túsiniqlerdi ańsat qabıl etedi. Máselen, reńler, formalar, tábiyat qubılısları haqqındaǵı bilimler interaktiv programmalar arqalı nátiyjelirek ózlestiriledi.

Ekinshiden, interaktivlik ózgesheligi balalarda jedel qatnasıwǵa iytermeleydi. Planshet, interaktiv doska yamasa kompyuter arqalı shólkemlestirilgen shınıǵıwlar balalarda qızıǵıwshılıq oyatadı hám olardıń dıqqatın uzaq waqt saqlap turadı. Bul bolsa bilimlendiriw nátiyjeliligini arttıradı.

Úshinshiden, málimleme texnologiyaları járdeminde individual qatnastı ámelge asırıw imkanıyatı keńeedi. Hár bir balanıń rawajlanıw dárejesine sáykes tapsırmalar beriw, olardıń ózlestiriw tezligine qarap shınıǵıwdı shólkemlestiriw múmkin.

Tórtinshiden, dóretiwshilikti rawajlandırıw imkanıyatı keńeedi. Multimedia programmaları járdeminde balalar súwret salıw, sesler menen islew, ápiwayı animaciyalar jaratıw arqalı óz oy-pikirlerin kórsetedi.

Kompyuterli oqıtıwdıń abzallıqları júdá kóp: balalarda málim ilmiy tájriybelerdi qalıplestiriw waqtı qısqaradı; shınıǵıw orınlanatuǵın tapsırmalar sanı asadı; balardıń islew páti jedellesedi; kompyuter tárepinen aktiv basqarıw talab etiliwi nátiyjesinde bala tálim subyektine aylanadı; balalar baqlawı, baqlaw etiw qıyın bolǵan processlerdi modellestiriw hám tikkeley kórsetiw múmkinshiligi payda boladı; kommunikatsiya qurallarınan paydalanǵan halda shınıǵıwdı uzaqtaǵı derekler menen támiyinlew múmkinshiligi payda boladı; kompyuter menen baylanıs didaktikalıq oyın xarakterin aladı jáne bul menen balalarda oqıw iskerligine motivatsiya kúsheydi[5].

Globalasıw procesi tálimde informacion-kommunikaciyalıq texnologiyalar (IKT) dan keń paydalanıwdı talap etedi. Oqıtıwdıń zamanagóy usılları hám informacion-kommunikaciya texnologiyaların qollamay turıp, tárbiyashi óz kásiplik iskerliginde nátiyjeli ózgerislerge erise almaydı. Biraq bunda tálimniń maqset hám mazmunı, usıl hám quralları hám de shólkemlestiriw formaların tuwrı tańlaw zárúrli áhmiyetke iye.

Dáwir talabı mektepke shekemgi tálimge sapa tárepinen jańa talaplardı qóyadı -úzliksiz tálimniń birinshi buwını, onıń tiykarǵı wazıypalarınan biri - balanıń individual rawajlanıwı ushın potencialdı jaratıw. Sol sebepli mektepke shekemgi tálim sistemasına xabar texnologiyaların engiziw zárúrligi payda boldı. Ámeliyat

soni kórsetedi, bul sezilerli dárejede balalardıń sabaqlarǵa qızıǵıwshılıqı artadı, kognitiv dárejesi imkaniyatları asadı.

Túsindiriw hám bekkemlewdiń jańa dástúriy emes usıllarınan paydalanıw, ásirese oyın texnologiyaları, balalardıń eriksiz itibarın asıradı, qálegen itibardı rawajlandırıwǵa járdem beredi. Xabar texnologiyaları shaxsqa baǵdarlanǵan jantasıwdı támiyinleydi. Kompyuterdiń múmkinshilikleri sizge tanısıw ushın usınıs etilgen material kólemin asırıwǵa múmkinshilik beredi. Bunnan tısqarı, mektepke shekemgi jastaǵı balalarda bir hám bir neshe programma materialların bir neshe márte tákirarlanıwı múmkinligi hám jetkizip beriw formalarınń hár túrliligi úlken áhmiyetke iye.

Kompyuter oynıları balalardıń bilimlerin bekkemlewge járdem beredi; olar individual shınıǵıwlar járdeminde intellektual rawajlanıwshı tapsırmalar; intellektual qábiletlerdi rawajlandırıw iskerlik oynıları: aqıl, itibar, yad, pikirlew, kishi rawajlanıw motorika qábiletlerin rawajlandıradı. Tárbiyashılar kúndelik jumıslarında “ashıq” túrdegi oqıw oynılarınan paydalanadı. Olar balalarda ulıwma intellektual qábiletlerdi, maqsetlerdi qoyıw hám olarǵa erisiw qábiletin qalıplestiredi hám rawajlantıradı, oyındaǵı háreketlerin kompyuterde jaratılǵan suwretler menen intellektual baylanıstıradı, oy-sezimlerdi, fantaziyani, oyda sawlelendiriwdi aktivlestiredi.

Juwmaqlap aytqanda, mektepke shekemgi bilimlendiriw mákemelerinde málimleme texnologiyalarınan paydalanıw bilimlendiriw procesiniń nátiyjeliligin arttıradı, balalardıń biliw iskerligin jedellestiredi hám de olardıń dóretiwshilik hám intellektual rawajlanıwına xızmet etedi.

Biraq, bul processti durıs shólkemlestiriw, yaǵnıy jas ózgesheliklerin esapqa alıw, salamat ortalıq jaratıw hám pedagoglardıń sanlı kompetenciyasın rawajlandırıw úlken áhmiyetke iye. Usı tiykarda mektepke shekemgi bilimlendiriw sistemasında málimleme texnologiyalarınan aqılǵa uǵras paydalanıw keleshek áwladtı hár tárepleme barkedal etip tárbiyalawda áhmiyetli qural bolıp xızmet etedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Shavkat Mirziyoyev. O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori. – Toshkent, 2019.

2. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017. – 256 b.

3. Tolipov O‘., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: Fan, 2015. – 320 b.

4. Begimqulov U. Ta’limda axborot texnologiyalarini qo‘llash asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2018. – 280 b.

5. Abduqodirov A., Xaitov A. Axborot texnologiyalari va ularni ta'lim jarayonida qo'llash. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 240 b.